

Kushon podsholigi davbrida cholg'u asboblarni o'rganilishi

Zayitjonov Asatullo Sunnatullo o'g'li

Termiz Davlat Universiteti magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Kushon podsholigi davbrida cholg'u asboblarni o'rganilishi manbalarda ifodalanishi tahlil qilingan.

Kalit sozlar: Cholg'u asboblar, torli, teri qoplamali, rubobsimon cholg'u, urma zarbli cholg'ular, sunray, hushtak, shovqinli cholg'ular, kamonchali musiqa cholg'ulari, Kushon sulolasi.

ABSTRACT

In this article, the study of musical instruments in the period of the Kushan kingdom is analyzed in the sources.

Key words: Musical instruments, stringed, leather-covered, ruboboid instrument, percussion instruments, sunray, whistle, noisy instruments, bowed musical instruments, Kushan Dynasty.

АННОТАЦИЯ

В данной статье в источниках анализируется изучение музыкальных инструментов в период Кушанского царства.

Ключевые слова: Музыкальные инструменты, струнные, обтянутые кожей, рубовидные инструменты, ударные инструменты, солнечный луч, свисток, шумные инструменты, смычковые музыкальные инструменты, Кушанская династия.

KIRISH

Mamlakatimiz davlatchiligi va madaniyati taraqqiyoti tarixida yorqin iz qoldirgan sulolalardan biri Kushonlar sulolasi hisoblanadi.

Kushonlar yangi era boshlarida Markaziy Osiyodagi va unga chegaradosh bo'lgan barcha hududlardagi siyosiy-iqtisodiy va madaniy jarayonlarni birlashtira olgan va hukmronlikni boshlab bergan suloladir. Kushonlar Sharqning minglab yillar davomida shakllanib kelgan an'anaviy va ellinlashgan madamyatlari hamda Osiyoning keng dashtlarida shakllangan ko'chmanchi va yarimko'chmanchi xalqlar madaniyatlarini bir-birlari bilan sintezlashtira (uyg'unlashtira) olgan sulola hisoblanadi. Kushonlar taxt tepasiga kelgach, asosiy e'tiborni iqtisodiy hayotni mustahkamlashga, ya'ni, birinchidan, dehqonchilik madaniyatini yuksakka ko'tarish uchun sun'iy sug'orish shoxobchalarini ko'paytirishga, ikkinchidan, o'sha davrning eng kuchli davlatlari bo'lgan Rim, Parfiya va Xitoy bilan savdosotiqni rivojlantirishga, uchinchidan, tarqoq hududlarni birlashtirish maqsadida pul islohotini amalga oshirishga qaratadilar. Natijada dehqonchilik va hunarmandchilik, savdo-sotiq gurg'urab rivojlanadi. Kushoniy hukmdori Kujula Kadfiz oltin va misdan zarb qilingan tangalami muomalaga chiqaradi. Oltin tangalarning qiymati uning og'irligiga qarab 4 belgilangan. Ko'shk dinor, dinor, yarim va chorak dinorlar muomalaga kiritilgan. Bir dinor 8 gramm oltinga teng bo'lgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Mamlakatimiz davlatchiligi va madaniyati taraqqiyoti tarixida yorqin iz qoldirgan sulolalardan biri Kushonlar sulolasi hisoblanadi.

Kushonlar yangi era boshlarida Markaziy Osiyodagi va unga chegaradosh bo'lgan barcha hududlardagi siyosiy-iqtisodiy va madaniy jarayonlarni birlashtira olgan va hukmronlikni boshlab bergan suloladir. Kushonlar Sharqning minglab yillar

davomida shakllanib kelgan an'anaviy va ellinlashgan madamyatlari hamda Osiyoning keng dashtlarida shakllangan ko'chmanchi va yarimko'chmanchi xalqlar madaniyatlarini bir-birlari bilan sintezlashtira (uyg'unlashtira) olgan sulola hisoblanadi. Kushonlar taxt tepasiga kelgach, asosiy e'tiborni iqtisodiy hayotni mustahkamlashga, ya'ni, birinchidan, dehqonchilik madaniyatini yuksakka ko'tarish uchun sun'iy sug'orish shoxobchalarini ko'paytirishga, ikkinchidan, o'sha davrning eng kuchli davlatlari bo'lgan Rim, Parfiya va Xitoy bilan savdosotiqni rivojlantirishga, uchinchidan, tarqoq hududlarni birlashtirish maqsadida pul islohotini amalga oshirishga qaratadilar. Natijada dehqonchilik va hunarmandchilik, savdo-sotiq gurkirab rivojlanadi. Kushoniy hukmdori Kujula Kadfiz oltin va misdan zarb qilingan tangalarni muomalaga chiqaradi. Oltin tangalarning qiymati uning og'irligiga qarab 4 belgilangan. Ko'shk dinor, dinor, yarim va chorak dinorlar muomalaga kiritilgan. Bir dinor 8 gramm oltinga teng bo'lgan.

Kushonlar saltanati tarixidagi oltin davr, ya'ni ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy-madaniy taraqqiyotda eng yuqori darajaga erishilgan davr Kanishka davri (78- 123-yillar) hisoblanadi. Kanishka saltanatda hukmronlik qilgan yunon va hind tillari o'miga KushonBaqtriya tilini joriy qiladi. Tangalarga Baqtriya yozuvi zarb qilinadi. U muomalaga chiqargan tangalarga hindlarning xudosi Shiva tasvirini tushirtirib, unga o'z nomidan «Shohlaming shohi - ulug' xaloskor» yozuvini zarb ettiradi.

Kanishka Buddaviylikni davlat dini deb e'lon qiladi. Davlatning diniy mafkurasi sifatida budda dinidan foydalangan bo'lsa-da, boshqa diniy-jamoalarning faoliyati uchun ham erkinliklar beradi.

Muomalaga chiqarilgan tangalarga hind, zardusht va yunon xudolarining nomi va tasvirining tushirilganligi ham diniy e'tiqodda tenglikka e'tibor berganligini

anglatadi. Natijada Kushonlar saltanati sarhadlarida buddaviylik, zardushtiylik, jaynizm, shivaizm, manaxiylik va yunon xudolariga birdek sig‘inilgan. 1 Pidayev Sh. Sirli kushoular saltanati. - T. «Fan», 1990, 8-bet. 56

U mamlakatda budda diniga atab e‘tiqod markazlari — budda ruhi saqlanadigan stupalar va ulaming yonida ibodatxonalar qurishga alohida e‘tibor beradi.

Buddaviylik biz yashayotgan hududlarda keng tarqalgan, hatto qadim ajdodlarimizning asosiy diniy e‘tiqodiga aylangan. Hozirgi O‘zbekiston hududida markaziy budda ibodatxonalari (Ko‘hna Termiz, Quva va boshqa joylarda) mavjud bo‘lgan. Bu ibodatxonalarda o‘z davrining mashhur buddaviy kohinlari faoliyat ko‘rsatganlar. Vaqti-vaqti bilan bu ibodatxonalarda buddaviy kohinlarning yig‘ilishlari bo‘lib turgan. Tarixiy ma‘lumotlaiga ko‘ra Ko‘hna Termizdagi budda ibodatxonasi kohinlari Hindiston kohinlari bilan bemalol raqobatlasha olganlar. Termizlik ikkinchi bir buddaviy kohin — Gxoshaka K anishka tom onidan Peshovarda chaqirilgan buddaviylarning IV umumbuddaviylar yig‘inida qatnashgan. Hattoki Baqtriyada keng tarqalgan buddaviylikning mazhabi - Vaybxashika mazhabining kelib chiqishi va tarqalishini ham Gxoshaka nomi bilan bog‘laydilar.

Kushonlar imperiyasi davrida saltanatda har xil dinlarga e‘tiqod qilingan, masalan, qadimgi Baqtriyada buddaviylikka e‘tiqod qilish keng tarqalgan bo‘lsa, Xorazm, Buxoro, Samarqand viloyatlari hududida zardushtiylikka e‘tiqod qilish kuchliroq bo‘lgan.

Hozirgi Surxondaryo hududidagi Fayoztepa va Qoratepadagi ibodatxonalar ko‘rinishi bilan Hindistondagi budda ibodatxonalaridan ajralib turadi. Buddha haykali ham Hindistonda keng tarqalgan budda haykallaridan farq qiladi. Ma‘lumki, buddaning uchta o‘ziga xos farqlanuvchi tomonlari — peshanasida dog‘, boshining o‘rtasida do‘nglik va qulog‘ining solinchog‘i uzun bo‘lishi bilan

farqlangan. Qoratepa va Fayoztepadan topilgan budda haykallarida bunday o'ziga xosliklar bilan biiga budalaviy boshi atrofi yog'du — nur yoki alanga bilan o'ralgan. Ikkala manzilgohdan topilgan Buddha haykallari esa ko'proq Sharqiy Turkiston va Uzoq Sharqdagi buddaviylarning ibodatxonalari va suratlariga o'xshab ketadi. Lekin Sharqiy Turkiston va Uzoq Sharqqa buddaviylik birmuncha keyin tarqalgan. Demak, bundan buddaviylik Sharqiy Turkiston va Uzoq Sharqqa O'rta Osiyo orqali tarqalgan, degan xulosaga kelish mumkin. Markaziy Osiyodan yetishib chiqqan ruhoniy (kohin)lar buddaviylik ta'limotlarining dastlab Xitoyda, so'ngra Quriya (Koreya) orqali Yaponiyada keng tarqalishida muhim rol o'ynaganlar. Ular buddaviylik ta'limotiga oid manbalarni Xitoy tiliga tarjima qilishib, diniy maktablarni tashkil etishda ishtirok etganlar.

Turli davrlarda olib borilgan arxeologik izlanishlar natijasida Kushonlar sulolasi davrida madaniy-iqtisodiy jihatdan rivojlangan shaharlar xarobalari topilgan. Birgina qadimgi Baqtriya hududidagi Xolchayon, Dalvarzintepa, Zartepa, Qadimiy Termiz, Qoratepa, Fayoztepa, (hozirgi O'zbekiston), Ayritom, Bagram, Surxko'tal va Dilbajin (hozirgi Afg'oniston)da olib borilgan 1 Pidayev Sh. Ko'rsatilgan asar. 19-bet. 57 qazishmalar Kushonlar davri ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy-madaniy hayoti haqida tasavvur hosil qilishga yordam beradi.

Kushonlar saltanati davrida me'morchilik rivoj topgan. Mustahkam istehkomlar bilan o'rab olingan shaharlar qad ko'targan. Shahar ichidagi saroylar, qasrlar va arkalarning ichki bezagi va tashqi ko'rinishiga alohida e'tibor berilgan. Me'morchilikda monumental haykaltaroshlik, tasviriy va amaliy bezak san'atlari uyg'unlashtirilgan. Binoning tashqi bezagida piramonlardan kteng ko'lamda foydalanilgan bo'lsa, ichki bezakda amaliy va tasviriy san'at hamda haykaltaroshlikdan foydalanilgan. Bunga misol tariqasida qadimgi Ayritomdagi ibodatxona peshtoqini bezab turgan sozandalar haykalini olib ko'rish mumkin.

Mazkur frizlarda tasvirlangan sozandalar budda dini bilan bog'liq bo'lgan hind afsonalaridagi beshta «Muqaddas tovush taratuvchi» sozandalar tasviri bo'lishi ham mumkin. Rivoyatlarga ko'ra, Buddaning beshta sozanda hamrohi bo'lib, ular chiltor, tor, nog'ora, ud va hind nog'orasini chalishib Buddaga lazzat bag'ishlab yurganlar. Sozandalarning yuz tuzilishi, kiyimi va bezaklariga qarab, ularning baqtriyaliklar ekanligini bilish mumkin.

Qadimgi Xolchayondagi shahzoda saroyining ichki bezagi me'morchilikda tasviriy san'atdan foydalanish qay darajada bo'lganligini ko'rsatadi. Saroydagi qabulxona devoriga tushirilgan suratlar diqqatga sazovor bo'lib, suratda shoh, malika va saroy ahllari tasvirlangan.

Shoh o'tiradigan sahnaning chap tomoniga otlarini yeldek uchirib borayotgan kamonli otliqlar tasviri tushirilgan. Devorlarning yuqori qismida ikki metr balandlikkacha haykallar joylashgan. Saroy devorlarini bezab turgan haykallar va suratlarda tantanavor ruhdagi qabul marosimi va jang manzarasi tasvirlangan.

Bu davr haykaltaroshligi, tasviriy va amaliy bezak san'atlarida, umuman, Kushonlar davri madaniyatida mahalliy xalqlar, ellinlar va ko'chmanchi yuechji qabilalari madaniyati sintezlashib kelgan. Kanishka davriga kelib tasviriy va amaliy bezak san'atlarida ellinizm an'analari o'rnini budda dini bilan bog'liq bo'lgan mavzular egallay borgan. Buning asosiy sabablaridan biri Kanishkaning buddaviylikni davlat dini deb e'lon qilishi bo'lsa, ikkinchidan, Hindistonning Kushonlarning taxminan 400 yillik hukmronligi ostida bo'lganligidir. Buning natijasida ilgari faqat savdo-sotiq orqali mavjud bo'lgan madaniy aloqalar kushonlar davrida yaxlit jarayonga aylangan. Ko'hna Terniz va Ayritom xarobalarida sopol va toshgabitilgan sanskrit, kharoshta hamda Kushon — Baqtriya yozuvlari namunalari topilgan.

Qadimda din har qanday jamiyatning davlat mafkurasi vazifasini bajargan. Aholiga

mafkuraviy ta'sir ko'rsatish ko'pincha san'at asarlari orqali amalga oshirilgan. Buddaviy kohinlarning ham diniy ta'sir ko'rsatishning bu yo'lini tanlashi tabiiy. Buddaviylikning asosiy ta'limoti san'at asarlariga singdirilgan. Ibodatxonalar budda va bodisatvalar haykallari bilan bezatilgan. Ibodatxona devorlariga ularning hayotini aks ettiruvchi suratlar chizilgan. Amaliy bezak san'atida ham diniy mavzuga e'tibor berilgan. 58

Xullas, Kushonlar davri arxitekturasi, tasviriy san'ati va haykaltaroshhining taraqqiyotini o'zida aks ettiruvchi ibodatxonalar Dalvarzintepa, Zartepa, Dilbajin va boshqa qadimgi shaharlarning xarobalari o'midan ham topilgan.

XULOSA

Xullas, Kushonlar davri arxitekturasi, tasviriy san'ati va haykaltaroshhining taraqqiyotini o'zida aks ettiruvchi ibodatxonalar Dalvarzintepa, Zartepa, Dilbajin va boshqa qadimgi shaharlarning xarobalari o'midan ham topilgan.

REFERENCES

1. Avedova I.A. O'zbek musiqa asboblari bezash san'ati T., Badiiy adabiyot 1966 yil.
2. Vizgo T. O'rta Osiyo musiqa asboblari. Moskva., 1980 yil.
3. Karomatov F. O'zbek chlg'uchilik musiqasi. Moskva., Muzika 1980 yil
4. Odilov A. O'zbek xalq cholg'u asboblari ijrochilik tarixi.